

30-Sentabr, 2024-Yil

ҲАВО ТРАНСПОРТИ ОБЪЕКТЛАРИДА МУЛКИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ
КУРАШИШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Мавлонов Авазхон Усубхужаевич

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15711060>

Аннотация: Мақолада ҳаво транспорти объектларида мулкий жиноятларнинг (хусусан, ўғирлик, контрабанда, фирибгарлик) кенгайиб бораётган турлари ва уларга қарши курашишда тезкор-қидирув фаолиятининг ўрни таҳлил қилинади. Статистик маълумотлар асосида жиноят динамикаси очиб берилади, жиноят механизми ва уни фош этиш усуллари тадқиқ этилади. Муаллиф тезкор таҳлил, техник воситалар ва агентура фаолиятини уйғунлаштирган ҳолда, комплекс профилактика ва халқаро ҳамкорликни такомиллаштириш бўйича таклифлар илгари суради.

Калит сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, ҳаво транспорти, мулкий жиноятлар, контрабанда, ўғирлик, хавфсизлик, ахборот алмашуви.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НА
ОБЪЕКТАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции роста имущественной преступности (в частности, краж, контрабанды, мошенничества) на объектах воздушного транспорта и роль оперативно-розыскной деятельности в противодействии им. На основе статистических данных анализируются динамика преступлений, их механизм и методы раскрытия. Автор предлагает системные меры по совершенствованию превенции, оперативного анализа и международного сотрудничества.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, воздушный транспорт, имущественные преступления, контрабанда, кража, безопасность, обмен информацией

EFFECTIVENESS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES IN COUNTERING
PROPERTY CRIMES AT AIR TRANSPORT FACILITIES

Abstract: The article examines the increasing trends of property crimes (in particular, theft, smuggling, and fraud) at air transport facilities and the role of operational-search activities in combating them. Using statistical data, it analyzes crime dynamics, mechanisms, and detection

30-Sentabr, 2024-Yil

methods. The author proposes systematic measures to improve prevention, operational analysis, and international cooperation.

Keywords: *operational-search activities, air transport, property crimes, smuggling, theft, security, information exchange.*

Ҳаво транспорти объектлари нафақат стратегик аҳамиятга эга инфратузилма ҳисобланади, балки юқори хавф даражасига эга жамоат жойларидир. Бу эса ушбу маконда турли кўринишдаги жиноятлар содир этилишига замин яратади. Ўзбекистон амалиётида ҳаво транспорти объектларида фақат ўғрилик эмас, балки бошқа турдаги жиноятлар — хужжатларни қалбакилаштириш, контрабанда, жиноятни яшириш, коррупция, божхона қоидаларини бузиш, қасддан шовқин кўтариш ва ҳатто терроризмга мойил ҳаракатлар ҳам кузатилади. Шу боис, бу каби жиноятларга қарши курашишда амалга ошириладиган тезкор-қидирув тадбирларининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд.

2024 йилнинг 12 оyi давомида Тошкент шаҳри аэропорти ҳудудида содир этилган жиноят кўрсаткичи 2023 йилга нисбатан 62,8 фоизга ошганини кўрсатади. Жиноятлар сонидаги бундай кескин ўсиш аэропорт инфратузилмасидаги ҳуқуқбузарликларнинг кўпайиши, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан назорат ва ҳисобга олиш фаолиятининг самарадорлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, жиноятларни фoш этиш даражаси юқори бўлиб қолмоқда – 77,6 фоизни ташкил қилган, бу эса тезкор-қидирув ва тергов бўлинмалари ўртасидаги ҳамкорлик самарадорлигидан далолат беради.

Контрабанда — аэропорт учун анъанавий ҳисобланган, энг кўп содир этиладиган жиноятлардан бири ҳисобланади. 2024 йилда қайд этилган жиноятнинг деярли тўртдан бир қисмини айнан контрабанда ташкил этган. Бу йўналишда жиноятларни фoш этиш кўрсаткичи юқори —74,1%, жиноятларнинг фақат 2,2% и фoш этилмасдан қолган. Эътиборли жиҳати шундаки, хатар даражаси ошиб бораётганини тасдиқловчи ҳолат сифатида айниқса оғир (133,3% ўсиш) ва ўта оғир жиноятлар (144,4% ўсиш) сонида кескин кўпайиш кузатилмоқда.

Шунингдек, гуруҳ бўлиб содир этилган жиноятлар сони 2023 йилдаги ҳолатдан 2024 йилда 160% ошган ўсиш. Бу аэропорт ҳудудида муайян уюшган жиноий гуруҳларнинг шаклланиши ёки уларнинг доимий равишда фаолият юритиши эҳтимолини кучайтиради. Шу билан бирга, фирибгарлик ва товламачилик каби жиноят турлари ҳам қайд этилган

30-Sentabr, 2024-Yil

бўлиб, улар кўп ҳолларда ёлғон чипталар, сохта ҳужжатлар, виза билан боғлиқ муаммолар асосида содир этилади.

Эътибор қаратиш лозим бўлган яна бир соҳавий ҳолат — бу транспортдаги ҳуқуқбузарликларнинг кескин кўпайиши бўлди. Ушбу тоифага, одатда, рейслар вақтидаги интизомсизлик, юк ва чипта билан боғлиқ муаммолар, хавфсизлик қоидаларига риоя этмаслик каби ҳолатлар киради. Бу аэропортда йўловчи оқими кўпайганини ва жавобгарлик чоралари кучайтирилганини ҳам англатади.

Ўғирликлар ва безорилик каби жиноятлар сони анча барқарор сақланиб қолган, бу эса жамоат жойларидаги жиноий хатти-ҳаракатлар тез-тез содир этилаётганини кўрсатади. Шундай ҳолатларда профилактик ва профилактика-психологик тадбирларни кучайтириш талаб этилади.

Шунингдек, норозилик туғдирувчи ҳолатлардан бири – жиноят иши қўзғатилиб, кейинроқ ҳаракатдан тўхтатилган жиноятлар сонининг кўпайганидир. Бу кўрсаткич умуман олганда катта эмас, бироқ 10,9% жиноят фош этилмасдан қолган. Айниқса, оғир жиноятлар бўйича фош этилмаган ҳолатлар улуши – 26,6%ни ташкил этгани хавотир уйғотади.

Хулоса қилиб айтганда, Тошкент шаҳар аэропортидаги жиноятчилик вазияти ташкил этилган, иқтисодий манфаатли ва трансчегаравий хусусиятга эга жиноятлар сони ортиши билан тавсифланади. Жиноятлар динамикаси ва структураси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан фақат тезкор эмас, балки криминологик таҳлил, мураккаб ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда таҳдидни илгари аниқлашни талаб қилади. Ҳаво транспорти объектларида миллий хавфсизлик, иқтисодий манфаатлар ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда тезкор-техникавий чоралар, махсус комплекс профилактик тадбирлар ва халқаро маълумот алмашинувини йўлга қўйиш долзарб вазифа сифатида намоён бўлмоқда.

Ўзбекистонда бу каби жиноятларга қарши курашишда Ички ишлар вазирлигининг Транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлимлари, Давлат хавфсизлик хизмати, аэропорт маъмуриятлари ва хусусий хавфсизлик компаниялари ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб боради. Тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда жиноятнинг содир этилиш муҳити, субъекти, жиноят усули ва оқибатларини тўлиқ ўрганиш, таҳлил қилиш ва тезкор чоралар қўриш муҳим ўрин тутаяди.

2021–2023 йиллар мобайнида Ички ишлар органлари томонидан фақат “Тошкент халқаро аэропорти”да 40 дан зиёд ўғирлик ҳолати аниқланган бўлиб, уларнинг аксарияти аэропорт хизмати ходимлари ёки юк ташишда иштирок этувчи шахслар томонидан амалга

30-Sentabr, 2024-Yil

оширилган. Жиноятларнинг хусусиятига қаралса, уларнинг катта қисми ёпиқ видеокузатув зоналарида содир этилгани, ҳаракат тизимларининг назоратсиз қолган нуқталаридан фойдаланилгани маълум бўлди[1].

Жиноят механизми — бу жиноят содир этишга тайёргарлик, унинг тўғридан-тўғри амалга оширилиши ва изларни яширишга қаратилган ҳаракатлар кетма-кетлигидан иборат. Ҳаво транспорти объектларида бундай ҳаракатлар, одатда, куйидаги шаклларда кузатилади:

1. Ички ходимлар орқали амалга оширилувчи ўғрилик ва маълумотларни чиқариб бериш. Бу механизмда жиноятчилар юк ташиш, хавфсизлик, божхона ёки техник хизмат кўрсатувчи ходимлардан фойдаланади. Улар орқали ички маълумотлар, жисмоний мулк ёки рухсатномалар ноқонуний тарзда ташқаридан киритилади ёки чиқариб кетилади.

2. Қалбаки ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда шахсларни ноқонуний чиқариш/киритиш. Жиноят механизмида қалбаки ID-карталар, авиабилетлар, визалар ва паспортизалаш воситалари фаол қўлланилади. Бу каби жиноятлар кўпинча трансчегаравий жиноятчилик билан боғлиқ бўлади.

3. Контрабанда — юқори қийматга эга товарлар, дори-дармонлар, техника воситалари ва ҳатто наркотик моддалар махсус тайёрланган жойларга ёпиқ ҳолда жойлаштирилиб, божхона назоратидан яширин ўтказилади. Жиноят механизмлари бунда юк маршрутини ўзгартириш, ҳужжатларни қайта расмийлаштириш, хизматчиларни жалб қилиш каби омилларга таянади.

4. Техник носозликларни сунъий равишда келтириш ёки террор таҳдидлари яратиш — айрим ҳолларда учишга тўсқинлик қилиш, авиарейсни кечиктириш ёки хавф яратиш мақсадида ёлғон хабарлар тарқатиш, ускуналарга зарар етказиш, электрон тизимларга аралаштириш каби жиноятлар кузатилади.

Мазкур механизмларни фош этишда тезкор таҳлилнинг ўрни беқиёс аҳамият касб этади. Тезкор таҳлил — бу тезкор маълумотларни тўплаш, уларни тизимлаш, таҳлил қилиш ва прогнозлаш орқали жиноят хавфини аниқлаш, жиноят субъектларини фош этиш ва олдини олишга қаратилган фаолият шаклидир. Ушбу таҳлил тури жиноят содир этишга мойил субъектларни аниқлаш, муваққат ҳаракат йўналишларини билиш ва жиноят механизмларини “очиш”да қўл келади.

Ўзбекистон амалиётида тезкор таҳлил куйидаги шаклларда қўлланилмоқда:

30-Sentabr, 2024-Yil

- Моделлаштириш ва тахдид сценарийлари: аэропортларда хавфсизлик хизматлари томонидан хавфли сценарийлар тайёрланиб, жиноятга мойил жойлар, шахслар ва вақтлар аниқланади.
- Илғор таҳлил усуллари: маълумотлар базаси орқали юк маршрути, йўловчи ҳаракатлари, текширув вақти ва ходимлар ўртасидаги боғлиқликлар таҳлил қилинади.
- Ахборот алоқаларини тўплаш: тезкор агентура маълумотлари, ички маълумотлар ва назорат тизимлари орқали ишончли маълумотлар йиғилади.
- “Аналитик портрет” тузиш: тахмин қилинган жиноят субъектларининг хулқ-атвори, ҳаракат тезлиги, маршрутдаги ўзгаришлар ва ўзаро алоқалар асосида таҳлилий шахс портрети тузилади.

Ўзбекистон Республикасида ҳаво транспорти соҳасида сўнгги йилларда юз бераётган ислохотлар ва инфратузилмавий ўзгаришлар, шу жумладан, йўловчи ва юк ташиш ҳажмининг ортиши фонида ушбу соҳадаги ҳуқуқбузарликлар, хусусан, ўғрилик жиноятларининг олдини олиш ва фош этиш борасидаги вазифаларнинг аҳамияти янада ортади. Ўғрилик жиноятлари — энг кенг тарқалган, кўп ҳолларда яширин тарзда содир этиладиган, моддий йўқотишлар ва жамоатчилик ишончига путур етказадиган жиноятлар сирасига киради. Хусусан, йўловчи юклари, чамадонлари, коммерция юклари, авиация ускуналари ва бошқа моддий бойликларни ўғрилаш ҳолатлари мунтазам кузатилади.

Ҳаво транспорти объектлари мулкӣ жиноятлар, хусусан, ўғирликлар содир этилиши нуқтаи назаридан юқори хавфли ҳудудлар сифатида эътироф этилади. Бундай ҳолат, аввало, моддий бойликларнинг юксак концентрацияси, йўловчилар оқимининг юқори динамикаси, юк ва багажларнинг вақтинча катта миқдорда тўпланиши ҳамда хавфсизлик ва ички назорат тизимларида мавжуд бўлган институционал ва техник камчиликлар билан изоҳланади. Ҳаво транспорти объектларидаги шундай омиллар жиноятчилик учун қулай муҳит яратиб, уларнинг содир этилиш эҳтимолини оширади. Шунингдек, жиноятлар трансчегаравий характерга эга бўлганлиги ва аэропорт инфратузилмасининг ўзига хос логистикаси бундай қонунбузарликларни фош этиш ва уларнинг олдини олишни янада мураккаблаштиради.

Таъкидлаш лозимки, мазкур тоифадаги жиноятларга қарши самарали курашиш жараёнида тезкор-қидирув тадбирларини мақсадли ва тизимли равишда амалга ошириш ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Фақатгина оддий ҳолатларнинг аниқланиши самарали натижа бермасдан, хавфсизликка жиддий тахдид солаётган жиноий тизимларнинг ва устувор жиноий алоқаларнинг бартараф этилишига эътибор қаратиш талаб этилади.

30-Sentabr, 2024-Yil

Амалиёт таҳлили шуни кўрсатадики, ҳаво транспорти объектларида содир этилаётган ўғирлик жиноятлари кўп ҳолларда барқарор ва устувор характер касб этган. Айрим ҳолларда эса, бу жиноятлар уюшган жиноий гуруҳлар томонидан пухта режалаштирилган ва мувофиқлаштирилган шаклда амалга оширилмоқда. Бундай ҳолат тезкор бўлинмалардан юқори даражадаги касбий маҳоратни, жиноятларни содир этувчи субъектлар ўртасидаги мустаҳкам жиноий алоқаларни, логистик каналларни, молиявий ва моддий манбааларни таҳлил қилиш ва фош этиш кўникмасини талаб этади.

Қуйидаги амалиёт мисолларни келтирамиз. Тошкент халқаро аэропортида доимий равишда декларацияланмаган товарларни киритишга уринишлар тосиб қўйилмоқда. Масалан, фақат бир кун ичида бажарилган божхона ходимлари томонидан 610 млн. сўмдан ортиқ умумий қийматга эга бўлган тиббий препаратлар ва тиббий воситаларнинг 11 та қонунийсиз киритиш ҳолати аниқланган. Делидан Тошкентка бўлган рейслардан бирида, ГТК контрабандага қарши курашиш бошқармаси тезкорчилари, 3004 доналик декларацияланмаган дори воситаларини ва тиббий маҳсулотларни 420 млн. сўмдан ортиқ қийматга қочиришга уриниб, йўловчини ушлашган. Шу рейсда бошқа бир шахс 1679 доналик манъ қилинган дори воситаларини 118 млн. сўмга ўзгартириб олиб чиқаришга ҳаракат қилган. Барча ушбу товарлар олиб қўйилган ва айбдор шахслар жавобгарликка тортилган. Шунингдек, валютани қонунга хилоф равишда чиқаришга уринишлар ҳам кам эмас: масалан, божхона ходимлари 21 970 АҚШ доллари билан чегарадан олиб чиқаришга уриниб, пайшанба чўпи ва чай қутиларига яширилган йўловчини ушлашган[2]. 2023 йилда смартфонлар, зергард ва хорижий валюта каби катта партияларнинг ноқонуний олиб ўтилгани ҳолатлари тўсиб қўйилган. Шу билан бирга, ГТК тезкорчилари кўпинча олдиндан олинган маълумотларга (тезкор маълумотларга) асосланиб ҳаракат қилади, бу эса контрабандага қарши курашишда ОРМ (тезкор-розыск ишлари) усуллариининг қўлланилишига ишора қилади. Бу амалий ёндашув контрабандани аниқлаш ва унга қарши самарали курашиш учун муҳим рол ўйнамоқда.

Авиация объектларидаги ўғриликларга келганда, аэропортларда ҳам ташқи шахслар, ҳам шахсий таркиб томонидан мулк ўғриликлари ҳолатлари кузатилган. Бир мисол сифатида 2018 йилдаги ҳодисани келтириш мумкин: Тошкент халқаро аэропортининг техник ходими багаж лентасининг тўхтатилишига фойдаланиб, йўловчининг чемоданидан 250 минг сўм пулни ўғирлаб кетган. Ушбу ҳолат ишга надақланган ходимнинг хўжайинликка зид ҳаракати эканлигини кўрсатади ва аэропортдаги хавфсизлик чораларининг аҳамиятини яна бир бор тасдиқлайди[3].

30-Sentabr, 2024-Yil

Шу асосда, ҳаво транспорти объектларида мулкӣ жиноятларга қарши курашишни янада самарали ташкил этиш учун бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириш зарур. Жумладан, хавфсизлик тизимини такомиллаштириш, тезкор ахборот алмашиш тизимларини жорий қилиш, хавф таҳлили асосида криминоген нуқталарни аниқлаш ва уларни қатъий назорат остига олиш, хавфли йўналишлар ва схемаларни барвақт фош этишга йўналтирилган профилактик ва махсус тадбирлар комплексини ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади.

Тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш доирасида энг муҳим йўналишлар сифатида қуйидагилар белгиланади: биринчидан, гуруҳли ва уюшган жиноятчилик ҳолатларини аниқлаш ва уларни процессуал жиҳатдан расмийлаштириш; иккинчидан, хизмат кўрсатувчи персонал муҳитида агентура апаратини шакллантириш ва унинг фаолиятини кучайтириш; учинчидан, назоратнинг техник воситаларини (видеокузатув тизимлари, RFID-чиплар, GPS-мониторинг ускуналари) жорий қилиш ва фаол қўллаш. Шу билан бирга, хусусий кўриқлаш ташкилотлари, авиакомпаниялар ва аэропортлар хавфсизлик хизматлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳам устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Регуляр равишда криминоген вазиятга оид маълумотлар асосида аналитик тадқиқотлар олиб бориш, ўғирликларнинг одатий содир этиш усулларини аниқлаш ва таҳлил қилиш орқали тезкор фаолиятнинг сифатини ошириш зарур ҳисобланади.

Шу тариқа, ҳаво транспорти шарт-шароитларида тезкор-қидирув тадбирларини самарали амалга ошириш профилактик чора-тадбирлар, агентура фаолияти, техник назорат воситалари ҳамда манфаатдор тузилмалар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни ўзида уйғунлаштирган комплекс ёндашувни талаб қилади. Ҳаво транспортининг юқори даражадаги мобиллик, очиқлик ва халқаро хусусиятини ҳисобга олган ҳолда, ўғирликларнинг олдини олиш ва уларни фош этиш бўйича ишлар замонавий таҳлил, прогнозлаш ва идоралараро ҳамкорлик шаклларига таяниш асосида ташкил этилиши лозим.

Киссавурлик жиноятларини олдини олиш ва фош этишнинг назарий ва амалий жиҳатлари мутахассис олимлар томонидан кенг қамровда таҳлил қилинмоқда. Хусусан, М.А.Адилов ва А.А.Сайдиакбаров томонидан тайёрланган тадқиқотда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари фаолиятининг самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар тизимли равишда ўрганилган. Муаллифлар сўров, маълумот тўплаш, тезкор кузатув, шахсни айнанлаштириш ва тезкор эксперимент каби тадбирларнинг ҳуқуқий асосларини ёритган ҳолда, профилактиканинг умумий, махсус ва яқка шакллари жорий этиш орқали жиноятларнинг олдини олиш имкониятини назарий жиҳатдан асослаб

30-Sentabr, 2024-Yil

берган[4]. Шунингдек, аҳолини хабардор қилиш, видеокузатув воситаларини жойлаштириш, оммавий ахборот воситалари орқали таъсир кўрсатиш каби амалий механизмлар таклиф этилган.

Бошқа бир муҳим манба сифатида Ж.Н. Низомиддиновнинг мақоласини қайд этиш лозим. Унда "киссавурликни олдини олиш" ва "фош этиш" тушунчалари ҳуқуқий нуқтаи назардан очиб берилган ҳамда ушбу жиноятларга қарши курашишда дастлабки ва кейинги тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш тартибига алоҳида эътибор қаратилган. Муаллиф профилактиканинг тўрт шаклини – умумий, махсус, яқка ва виктимологик – ажратиб кўрсатади. Унинг фикрича, ички ишлар органлари ходимларининг касбий тайёргарлиги, жумладан, “кичик тезкор ходимлар” учун махсус йўриқномалар ишлаб чиқилиши ва тезкор тадбирларнинг изчил кетма-кетликда амалга оширилиши жиноятларни фош этиш самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади[5].

Тезкор тадбирлар амалиётидан маълум бўлишича, Ўзбекистондаги аэропортларда ўғрилиққа қарши куйидаги чора-тадбирлар қўлланилади:

1. Яширин кузатув тадбирлари (визуал ва аудио) — хавф туғдирадиган шахсларни аниқлаш мақсадида видеокамералар ёрдамида ички назорат тизими ташкил этилади. Хусусан, чамадонлар юкланаётган ва туширилаётган жойларда махсус кузатув гуруҳлари фаолият юритади.

2. Тезкор маълумот тўплаш ва ишончли манбалардан фойдаланиш — айрим ҳолларда хизматчиларнинг ўзлари иштирокчи бўлган жиноятлар бўйича, ички агентлар ва ишончли шахслар орқали маълумотлар тўпланади.

3. “Ситуацион кузатув” ва “режали текширув” — хавф юқори бўлган вақтларда (маҳаллий байрамлар, одам гавжум даврлар) махсус назорат тадбирлари амалга оширилади.

4. Техник воситалардан фойдаланиш — металл детекторлар, RFID теғлар, GPS назорат ускуналари ва интеллектуал видеокузатув тизимлари орқали юк ва жойлашиш ҳаракати таҳлил қилинади.

5. Ходимларни текшириш ва ротация қилиш — ўғрилиқда хизматчилар иштирок этган ҳолатларда, уларни тезкор сўров қилиш, ички текширув ўтказиш, керак бўлса, прокуратура билан ҳамкорликда тергов ҳаракатларини бошлаш тадбирлари амалга оширилади.

Таҳлиллар шундан далолат бермоқдаки, ҳаво транспорти объектларида мулкий жиноятларни содир этиш ҳолатлари кўпинча барқарор ва уюшган жинойий тартибда амалга оширилмоқда. Бу эса тезкор бўлинмалардан нафақат алоҳида фактларни аниқлашни, балки

30-Sentabr, 2024-Yil

барқарор жиноий алоқалар ва схемаларни фош этиш бўйича юқори малакали фаолият олиб боришни талаб этади. Ҳаво транспорти соҳасидаги мулкӣ жиноятларнинг олдини олиш ва фош этиш мақсадида профилактик тадбирлар, агентура фаолияти, техник кузатув воситалари ва манфаатдор тузилмалар ўртасидаги ҳамкорликни қамраб олган интеграциялашган ёндашувни таъминлаш зарур.

Шунингдек, транспорт объектларида содир этиладиган ўғирликларга қарши курашишда жиноят усуллари ва уларни яшириш йўллари ўрганиш, жиноят содир этувчи ва жабрланувчи шахсларнинг хусусиятларини таҳлил қилиш ҳамда тезкор тадбирлар учун қулай муҳитни аниқлаш каби муҳим вазифалар амалга оширилиши лозим. Бунда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш, тезкор маълумотларни таҳлил қилиш ва прогнозлаш асосида ҳаракат қилиш талаб этилади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҳаво транспорти объектларидаги мулкӣ жиноятларга қарши самарали курашиш давлат хавфсизлигини таъминлаш, иқтисодий барқарорликни сақлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим омил ҳисобланади. Бундай жиноятларга қарши курашишда тезкор-қидирув фаолиятининг илғор шакллари қўллаш, жиноят хавфини олдиндан аниқлаш ва бартараф этиш бўйича тизимли ва комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш долзарб аҳамият касб этади.

Хусусан, биринчидан, ҳаво транспорти объектларида жиноятларнинг олдини олиш ва фош этишда тезкор-қидирув тадбирларини мақсадли, режали ва таҳлилга асосланган ҳолда амалга ошириш зарур. Бунинг учун яширин кузатув воситаларини кенгайтириш, RFID ва GPS технологияларини фаол жорий этиш, хавфли ҳудудларда аниқланган ҳолатларни тезкор мониторинг қилиш талаб этилади.

Иккинчидан, багаж ва юкларни қайта ишлаш, техник хизмат, божхона ва хавфсизлик хизмати ходимлари муҳитида агентура тармоғини шакллантириш ва уни мунтазам равишда фаолиятга жалб қилиш лозим. Бу ўғрилик ва контрабандага оид схемаларни барвақт фош этишда муҳим ўрин тутади.

Учинчидан, ички ишлар органлари, Давлат хавфсизлик хизмати, божхона, хусусий қўриқлаш ташкилотлари ва авиакомпаниялар хавфсизлик хизматлари ўртасида ахборот алмашинуви ва ўзаро ҳамкорлик механизмларини институционал шаклда йўлга қўйиш зарур.

30-Sentabr, 2024-Yil

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2021–2023 йиллардаги оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган ҳисоботлари.
2. gazeta.norma.uz
3. kun.uzkun.uz
4. Адилов М.А., Сайдиакбаров А.А. Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан кассавурликни фoш этишда ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларининг самарадорлигини ошириш истиқболлари // *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*. – 2024. – Т. 1, №9. – Б. 59–64.
5. Низомиддинов Ж.Н. Кассавурликни олдини олиш ва фoш этишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тартиби // *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*. – 2022. – Т. 2, №12. – Б. 30–36.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH